

Abril 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 1

ISSN: 2316-4670

Duellman, W.E. (ed.) 1979. The South American Herpetofauna: its origin, evolution, and dispersal. *Monograph of the Museum of Natural History, The University of Kansas* 7:1-484.

Marinus S. Hoogmoed

Museu Paraense Emilio Goeldi, Caixa Postal 399, 66017-970 Belém, Pará, Brasil.

E-mail: hoogmoedms@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.6533432](https://doi.org/10.5281/zenodo.6533432)

Depois do Congresso da American Society of Ichthyologists and Herpetologists (ASIH, editora do jornal *Copeia*; atualmente *Ichthyology & Herpetology*) em junho/julho de 1973 em San José, Costa Rica, voltei para a Holanda via Estados Unidos. Lá, entre outras, visitei a coleção do Museu de História Natural da Universidade de Kansas, para estudar material de anfíbios e répteis da área das Guianas. O curador da coleção herpetológica nesse período era o Dr. William E. Duellman, que me falou que estava planejando utilizar seu ano sabático de 1974/75 para fazer uma viagem de coleta na América do Sul durante um período de 15 meses, com um trailer, junto com sua esposa Dra. Linda Trueb, a filha Dana e o estudante John Simmons como assistente de campo.

Depois que Duellman voltou dessa viagem, ele concebeu o plano de organizar um simpósio sobre a herpetofauna da América do Sul durante o congresso conjunto da Herpetologist's League e Society for the Study of Amphibians and Reptiles, que seria realizado em agosto de 1977 em Lawrence, Kansas. O simpósio foi realizado nos dias 11–13 de agosto de 1977. Os participantes convidados foram uma mistura internacional de sul-americanos (lamentavelmente sem participação brasileira), estadunidenses, dois europeus e um australiano (Ana Maria Baez, Buenos Aires, Argentina; José M. Ceí, Men-

doza, Argentina; James R. Dixon, College Station, Texas, USA; William E. Duellman, Lawrence, Kansas, USA; J. Ramon Formas, Valdivia, Chile; José H. Gallardo, Buenos Aires, Argentina; Jürgen Haffer, Essen, Alemanha ocidental; Marinus S. Hoogmoed, Leiden, Países Baixos; Raymond F. Laurent, Tucumán, Argentina; Thomas E. Lovejoy, Washington D.C., USA; John D. Lynch, Lincoln, Nebraska, USA; Beryl B. Simpson, Washington D.C., USA; Michael J. Tyler, Adelaide, Austrália). Juntos eles cobriam grande parte da América do Sul, infelizmente com exceção de boa parte do Brasil (Pantanal, Pampas, Caatinga e Cerrado) e do deserto de Atacama. Já durante a organização do simpósio foi decidido que as apresentações seriam publicadas num livro. Os participantes produziram 16 capítulos, em colaboração com mais alguns co-autores não presentes no simpósio (Zulma B. de Gasparini, La Plata, Argentina; Carlos Rivero Blanco, College Station, Texas, USA, e Gustavo J. Scillato Yané, La Plata, Argentina).

Os capítulos (a maioria em inglês, dois marcados com * em espanhol, legendas das figuras em inglês e espanhol) são os seguintes:

1. Duellman: A herpetofauna sul-americana—Uma visão panorâmica.

2. Báez & Gasparini: A herpetofauna sul-americana—Avaliação do registro fóssil.
3. Laurent: Relações herpetológicas entre América do Sul e África.
4. Tyler: Relações herpetológicas entre América do Sul e Austrália.
5. Haffer: Biogeografia quaternária das terras baixas tropicais da América do Sul.
6. Báez & Scillato Yané: Mudanças ambientais no cenozoico tardio da Argentina temperada.
7. Simpson: Biogeografia quaternária das altas regiões montanhosas da América do Sul.
8. Lynch: Os anfíbios das florestas tropicais das terras baixas.
9. Dixon: Origem e distribuição dos répteis em florestas pluviais tropicais das terras baixas da América do Sul.
10. Hoogmoed: A herpetofauna da região das Guianas.
11. Rivero-Blanco & Dixon: Origem e distribuição da herpetofauna das regiões secas das terras baixas do norte da América do Sul.
- 12*. Gallardo: Composição, distribuição e origem da herpetofauna chaqueña.
13. Cei: A herpetofauna da Patagônia.
- 14*. Formas: Herpetofauna dos bosques temperados da América do Sul.
15. Duellman: A herpetofauna dos Andes: Padrões de distribuição, origem, diferenciação e comunidades atuais (com 88 páginas, o maior de todos).
16. Lovejoy: Refúgios, áreas protegidas e tamanho crítico mínimo: Problemas na conservação da herpetofauna neotropical.

Quando este livro apareceu em 1979 foi um trabalho seminal, porque não havia uma publicação tratando da herpetologia sul-americana de uma maneira tão inclusiva, abordando a distribuição geográfica das espécies, a biogeografia quaternária das terras baixas e das áreas montanhosas, o registro fóssil, as relações da herpetofauna entre a América do Sul e África e entre a América do Sul e Austrália, a teoria dos refúgios e a conservação da herpetofauna.

Todos os capítulos apresentaram bibliografias extensas. Os oito capítulos enfocando regiões biogeográficas

(Amazônia, Guiana, áreas secas do norte da América do Sul, Chaco, Patagônia, bosques temperados e Andes) apresentaram discussões sobre a composição da herpetofauna, sua origem e história, e listas das espécies até então conhecidas das áreas tratadas. As listas de espécies nos capítulos de Lynch e Dixon sobre a herpetofauna das florestas pluviais das terras baixas da América do Sul trataram em maior parte da herpetofauna da Amazônia, mas também incluíram discussões sobre a herpetofauna da Floresta Atlântica, no Brasil, e da área do Chocó, na Colômbia e Equador. Lynch (Apêndices 8:1-4) listou as espécies de anfíbios da floresta de terras baixas para quatro regiões: Trans-Andina, Cis-Andina Central, Norte da Colômbia e Venezuela, e Floresta Atlântica. Dixon (Apêndice 9:1) comparou os répteis de acordo com sua distribuição (Leste da Amazônia, Oeste da Amazônia, Amazônia Central, em toda a Amazônia, Floresta Atlântica, Floresta do Chocó, Florestas do Norte) ao nível de gênero (com o número de espécies entre parênteses). Hoogmoed (Apendix 10:1) listou todas as espécies de répteis e anfíbios do Escudo da Guiana (definido como toda a área entre o Orinoco, Rio Negro, Amazonas e Oceano Atlântico, incluindo as terras altas e baixas) conhecidas à época e providenciou colunas com dados sobre elevação, área de ocorrência (leste da Guiana, oeste da Guiana, parte brasileira da Guiana, oeste e centro da Venezuela, Colômbia

amazônica, Equador amazônico, Amazônia brasileira ocidental, Peru amazônico, Bolívia amazônica), tipo de distribuição e habitat. Duellman (Tabela 15.6) apresentou a distribuição dos gêneros andinos nas regiões extra-Andinas adjacentes e terras altas neotropicais (América Central, Chocó, Bacia Amazônica, terras altas da Guiana, sudeste do Brasil, Patagônia, florestas austrais, deserto de Atacama).

Todos os autores reconheciam que os dados disponíveis à época (1977) eram insuficientes e que seria necessário obter mais dados com base em novas coletas. Efetivamente, as especulações em todos os capítulos sobre distribuição e origem das espécies com base no material disponível naquele momento estão, em grande parte, ultrapassadas, tendo em vista o avanço do conhecimento, tanto em termos de distribuição das espécies como taxonômicos. Por exemplo, alguns dos tipos de distribuição utilizados no Apêndice 10:1, como “periférico na Amazônia” e “disjunto na Amazônia”, no momento não existem mais por causa do melhor conhecimento das distribuições na Amazônia e Guiana, eliminando supostas ausências.

No Apêndice 10:1 figuraram 37 espécies (conhecidas de material em coleções) sem nome específico, mas apenas indicadas por letras (31 dos 165 anuros, 1 das 13 gymnofiona, 4 das 132 cobras e 1 dos 65 lagartos). Parece útil indicar

aqui os nomes atuais dessas espécies e também apresentar uma atualização de outros nomes, para mostrar as grandes mudanças que ocorreram depois da publicação do livro. Espécies que apenas mudaram de gênero não foram inclu-

ídas, assim como não incluo (na coluna à esquerda) espécies descritas após 1977. Não é minha intenção apresentar aqui uma lista completa da herpetofauna atual da Guiana.

Colostethus brunneus

= (mistura de 11 espécies descritas recentemente, veja texto abaixo)

Allobates granti Kok, MacCulloch, Gaucher, Poelman, Bourne, Lathrop, and Lenglet, 2006)

Allobates sumtuosus Morales, 2002)

Anomaloglossus baeobatrachus (Boistel & de Massary, 1999)

Anomaloglossus blanci Fouquet, Vacher, Courtois, Villette, Reizine, Gaucher, Jairam, Ouboter & Kok, 2018

Anomaloglossus dewynteri Fouquet, Vacher, Courtois, Reizine, Villette, Gaucher, Jairam, Ouboter & Kok, 2018

Anomaloglossus leopardus Ouboter & Jairam, 2012

Anomaloglossus mitaraka Fouquet, Vacher, Courtois, Deschamps, Ouboter, Jairam, Gaucher, Dubois & Kok, 2019

Anomaloglossus saramaka Fouquet, Jairam, Ouboter & Kok, 2020

	<i>Anomaloglossus stepheni</i> (Martins, 1989)
	<i>Anomaloglossus surinamensis</i> Ouboter & Jairam, 2012
	<i>Anomaloglossus vacheri</i> Fouquet, Jairam, Ouboter & Kok, 2020
<i>Colostethus</i> sp. "A"	= <i>Anomaloglossus</i> sp. A
<i>Colostethus</i> sp. "B"	= <i>Anomaloglossus moffetti</i> Barrio-Amoros & Brewer-Carias, 2008
<i>Dendrobates azureus</i>	= <i>Dendrobates tinctorius</i> (Cuvier, 1977)
<i>Dendrobates quinquevittatus</i>	= <i>Ranitomeya ventrimaculatus</i> (Shreve, 1935)
<i>Eleutherodactylus</i> sp. "A"	= <i>Pristimantis pulvinatus</i> (Rivero, 1968)
<i>Euparkerella</i> sp. "A"	= <i>Adelophryne gutturosa</i> Hoogmoed & Lescure, 1984
<i>Leptodactylus</i> sp. "A"	= <i>Leptodactylus myersi</i> Heyer, 1995
<i>Leptodactylus</i> sp. "B"	= <i>Leptodactylus knudseni</i> Heyer, 1972
<i>Leptodactylus</i> sp. "C"	= <i>Leptodactylus riveroi</i> Heyer & Pyburn, 1983
<i>Atelopus pulcher</i>	= <i>Atelopus hoogmoedi</i> Lescure, 1974
<i>Atelopus</i> sp. "A"	= <i>Atelopus barbotini</i> Lescure, 1981
<i>Bufo granulosus</i>	= <i>Rhinella merianae</i> (Gallardo, 1965) + <i>R. humboldti</i> (Gallardo, 1965)
<i>Bufo typhonius</i>	= <i>Rhinella margaritifera</i> (Laurenti, 1768)

<i>Bufo</i> sp. “A”	= <i>Rhinella</i> sp. nov. (a ser descrita por MSH)
<i>Bufo</i> sp. “B”	= <i>Rhinella lescurei</i> Fouquet, Gaucher, Blanc, Véles-Rodriguez, 2007
<i>Dendrophryniscus minutus</i>	= <i>Amazophrynella teko</i> Rojas-Zamora, Fouquet, Ron et al., 2018 + <i>A. manaos</i> Rojas, Carvalho, Avila & Hrbek, 2014
<i>Oreophrynella</i> sp. “A”	= <i>Oreophrynella cryptica</i> Señaris, 1995
<i>Hyla egleri</i>	= <i>Scinax nebulosus</i> (Spix, 1824)
<i>Hyla ginesi</i>	= <i>Myersiohylaa loveridgei</i> (Rivero, 1961)
<i>Hyla</i> sp. “A”	= <i>Boana roraima</i> (Duellman & Hoogmoed, 1992)
<i>Hyla</i> sp. “B”	= <i>Tepuihyla warreni</i> (Duellman & Hoogmoed, 1992)
<i>Hyla</i> sp. “C”	= <i>Dendropsophus counani</i> Fouquet, Orrico, Ernst et al. 2015
<i>Hyla</i> sp. “D”	= <i>Dendropsophus gaucheri</i> Lescure & Marty, 2000
<i>Hyla</i> sp. “E”	= <i>Scinax ruberoculatus</i> Ferrão, Fraga, Moravec, Kaefer & Lima, 2018
<i>Hyla</i> sp. “F”	= <i>Dendropsophus</i> sp. nov. (a ser descrita por MSH)
<i>Hyla</i> sp. “G”	= <i>Dendropsophus</i> sp. nov. (a ser descrita por MSH)
<i>Hyla</i> sp. “H”	= <i>Scinax danae</i> Duellman, 1986

<i>Hyla</i> sp. “I”	= <i>Hylidae</i> indeterminado
<i>Hyla</i> sp. “J”	= <i>Trachycephalus hadroceps</i> (Duellman & Hoogmoed, 1992)
<i>Hyla</i> sp. “K”	= (<i>Ololygon trilineata</i> Hoogmoed & Gorzula, 1979) = <i>Scinax fuscomarginatus</i> (A. Lutz, 1925)
<i>Hyla</i> sp. “L”	= <i>Scinax</i> sp. nov. (a ser descrita por MSH)
<i>Hyla</i> sp. “M”	= <i>Scinax</i> sp. nov. (a ser descrita por MSH)
<i>Hyla</i> sp. “N”	= <i>Scinax</i> sp. nov. (a ser descrita por MSH)
<i>Hyla</i> sp. “O”	= <i>Scinax exiguus</i> (Duellman, 1986)
<i>Osteocephalus</i> sp. “A”	= <i>Osteocephalus oophagus</i> Jungfer & Schiesari, 1995
<i>Stefania</i> sp. “A”	= <i>Stefania roraimae</i> Duellman & Hoogmoed, 1984
<i>Stefania</i> sp. “B”	= <i>Stefania riae</i> Duellman & Hoogmoed, 1984
<i>Stefania</i> sp. “C”	= <i>Stefania ginesi</i> Rivero, 1968
<i>Centrolenella fleischmanni</i>	= <i>Hyalinobatrachium cappellei</i> (van Lidth de Jeude, 1904)
<i>Centrolenella oyampiensis</i>	= <i>Vitreorana ritae</i> B. Lutz & Kloss, 1952
<i>Centrolenella</i> sp. “A”	= <i>Hyalinobatrachium iaspidiense</i> (Ayarzaguena, 1992)
<i>Centrolenella</i> sp. “B”	= <i>Hyalinobatrachium nouraguensis</i> Lescure & Marty, 2000

<i>Otophryne robusta</i>	= <i>Otophryne robusta</i> Boulenger, 1900 + <i>O. steyermarki</i> Rivero, 1968 + <i>O. pyburni</i> Campbell & Clarke, 1998
<i>Microcaecilia</i> sp. "A"	= <i>Microcaecilia taylori</i> Nussbaum & Hoogmoed, 1977
<i>Liotyphlus incertus</i>	= <i>Liotyphlus ternetzii</i> (Boulenger, 1896)
<i>Leptotyphlops tenella</i>	= <i>Leptotyphlops albifrons</i> (Wagler, 1824)
<i>Leptotyphlops</i> sp. "A"	= <i>Leptotyphlops albifrons</i> (Wagler, 1824)
<i>Aporophis crucifer</i>	= <i>Erythrolamprus melanotus</i> (Shaw, 1802)
<i>Atractus micheli</i>	= <i>Atractus badius</i> (Boie, 1827)
<i>Atractus</i> sp. "A"	= <i>Atractus zidoki</i> Gasc & Rodrigues, 1979
<i>Chironius</i> sp. A	= <i>Chironius exoletus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Liophis purpurans</i>	= <i>Erythrolamprus miliaris</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Oxyrhopus</i> sp. A	= <i>Oxyrhopus formosus</i> (Wied-Neuwied, 1820)
<i>Gonatodes varius</i>	= <i>Gonatodes albogularis fuscus</i> (Hallowell, 1855)
<i>Crocodylurus lacertinus</i>	= <i>Crocodylurus amazonicus</i> (Spix, 1824)
<i>Euspondylus</i> sp. "A"	= Provavelmente <i>Anadia escalerae</i> Myers, Rivas & Jadin, 2009 (MCNLS 6062 La Escalera)

Depois da publicação do livro houve um incremento de expedições para os topos de tepuis na Venezuela (por helicóptero), Guyana (geralmente a pé) e Brasil (helicóptero e a pé) que resultaram em coleções ricas de herpetofauna. Uma expedição que eu fiz ao topo do único tepui no Suriname (Tafelberg, 1200 m), em 1979, resultou em boas coleções, mas ficou claro que a altura desse tepui era insuficiente para ter espécies endêmicas de tepuis. Todo material coletado nesse tepui isolado, sem exceção, foi de espécies que ocorrem também nas terras baixas ao seu redor.

Ademais, iniciando nos anos 90, novas técnicas moleculares passaram a ser utilizadas em taxonomia e o número de espécies crípticas aumentou espetacularmente. Um exemplo é a espécie *Colostethus brunneus* (Cope, 1887), que no período de produção do capítulo sobre a Guiana foi considerado como uma espécie distribuída em toda a Guiana e Amazônia. Atualmente sabemos que essa espécie é restrita à Chapada dos Guimarães, próximo a Cuiabá, no Mato Grosso, bem ao sul do Rio Amazonas. Com esse nome foram indicados na literatura dos anos 70 pelo menos duas espécies de *Allobates* e nove de *Anomaloglossus*, este um gênero descrito apenas em 2006 (Grant et al. 2006). A análise do canto de sapos também teve um papel importante nesse período para resolver problemas taxonômicos. Casos similares ocorreram em outros grupos também.

Também as ideias sobre a teoria dos refúgios, que apenas foi lançada em 1969 e que foi discutida por alguns dos autores, inclusive o pai desta teoria, Jürgen Haffer, mudaram bastante. De forma similar ao que ocorreu com o livro editado por Duellman que aqui comentamos, a teoria dos refúgios estimulou muitos novos estudos, levando a um melhor conhecimento e reavaliação dessas ideias.

Por fim, algumas outras críticas podem ser aplicadas ao livro como um todo. Infelizmente, como já dito acima, algumas áreas do Brasil e Chile não foram tratadas. Outro problema foi que a maior parte dos capítulos foi publicada em inglês, sem resumos em espanhol ou português (somente as legendas aparecem em inglês e espanhol). Os capítulos foram escritos isoladamente pelos autores e conseqüentemente diferem bastante em tamanho e conteúdo.

No entanto, apesar das lacunas e de atualmente desatualizado, o livro foi um marco em sua época, porque apresentou num único lugar, pela primeira vez, dados básicos de distribuição e ocorrência de grande parte da herpetofauna da América do Sul, informação sobre a composição da herpetofauna de diversas áreas, e uma extensa bibliografia a respeito, tudo compilado sem ajuda da internet. Foi uma boa iniciativa, que com certeza deu um impulso significativo para mais estudos sobre a

herpetofauna sul-americana. Graças ao trabalho de muitos herpetólogos sul-americanos, depois dos anos 1970 nossa base de dados sobre anfíbios e répteis, assim como as coleções em instituições sul-americanas, aumentaram muito e facilitaram estudos mais profundos sobre esses magníficos animais.

REFERÊNCIAS

Grant T., Frost D.R., Caldwell J.P., Gagliardo R., Haddad C.F.B., Kok P.J.R., ... Wheeler W.C. 2006. Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives (Amphibia: Athesphatana: Dendrobatidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 299:1–262.

Editor: J. P. Pombal Jr.